

DONIESIENIA

Short notes

Nowe stwierdzenia *Carabus variolosus* FABRICIUS, 1787 (Coleoptera: Carabidae) w Obszarze Natura 2000 Beskid Śląski

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3726667>

TOMASZ JONDERKO¹, MONIKA PIETRASZKO^{2,3,4}, MAREK ŚNIEGOŃ¹,
AGATA STARZECKA⁵

¹ Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy Górki Wielkie, ul. Zalesie 12, 43–436, Polska,
e-mail: acer70@wp.pl

² Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii,
Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska

³ Stowarzyszenie Dziewięćsił, Lipowa k. Żywca, 157, 34-324 Lipowa, Polska,
e-mail: monka1607@gmail.com

⁴ Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane,
Polska

⁵ ul. Stawowa 11, 43-400 Cieszyn, Polska

ABSTRACT. New localities of *Carabus variolosus* FABRICIUS, 1787 (Coleoptera: Carabidae) in Natura 2000 Silesian Beskid area (PLH 240005).

The paper presents three new localities of *Carabus variolosus* F. in Natura 2000 Silesian Beskid area (PLH 240005). They were found in the village Górki Wielkie near Brenna while herpetological field research in 2019.

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Natura 2000 Silesian Beskid area, protected species, new records.

Biegacz urozmaicony *Carabus variolosus* F. jest gatunkiem leśnym i wilgociolubnym, spotykanym w górach i na pogórzu (BURAKOWSKI *et al.* 1973). Jego siedliskami są głównie brzegi niewielkich i czystych cieków wodnych takich jak potoki i strumienie, czasami odnajdywany również w śródleśnych kałużach i rowach melioracyjnych (STACHOWIAK 2012, TRZECIAK 2011). Gatunek objęty jest ochroną ścisłą na podstawie prawa krajowego [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183)] oraz międzynarodowego (Załącznik II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Umieszczony także na *Czerwonej liście chrząszczy (Coleoptera) województwa Śląskiego* (GREŃ *et al.* 2012).

Podczas poszukiwania nowych stanowisk herpetologicznych w maju i lipcu 2019 roku w miejscowości Górki Wielkie, Gmina Brenna, Beskid Śląski (stoki góry Zebrzydka), odnaleziono trzy nowe stanowiska *C. variolosus*. Beskid Śląski jest jednostką fizjograficzną zaliczaną do mezoregionu Beskid Zachodni (KONDRACKI 2011).

Wykaz odnalezionych stanowisk:

UTM: CA41, 1 osobnik *C. variolosus*, rów obok drogi leśnej. Miejscowość: Górki Wielkie, obok ul. Kamionka ok. 435 m n.p.m. Data obserwacji: 24.07.2019, godz. 21.40. (N 49°45'54.8", E 18°52'46.9"). Żyzna buczyna karpacka (drzewostan bukowo-jodłowy z niewielkim udziałem świerka, klonu jaworu oraz dębu). W pobliżu znajdują się trzy strefy źródliskowe jednego z dopływów potoku Barujec. Leśnictwo Cisowa – oddział leśny 36f. Forma ochrony – PKBŚ.

UTM: CA41, 1 osobnik *C. variolosus*, rów obok drogi leśnej częściowo bezodpływowy w którym okresowo zalega woda. Miejscowość: Górki Wielkie, obok ul. Szpotawickiej, ok. 420 m n.p.m. Data obserwacji: 18.05.2019, godz. 22.40. (N 49°46'32.0", E 18°53'35.2"). Fragment podgórskiego łągu jesionowego w niewielkiej odległości od żyznej buczyny karpackiej. W pobliżu Łańskiego Potoku. Leśnictwo Górki – oddział leśny 12l. Forma ochrony – Obszar Natura 2000 Beskid Śląski oraz PKBŚ.

UTM: CA41, 2 osobniki *C. variolosus*, kałuża w leśnej drodze. Miejscowość: Górki Wielkie, obok ul. Szpotawickiej, ok. 470 m n.p.m. Data obserwacji: 18.05.2019, godz. 21.50. (N 49°46'18.0", E 18°53'25.6"). Z jednej strony drogi – żyzna buczyna karpacka, a z drugiej przekształcony fragment buczyny z zasychającym obecnie świerkiem oraz podrostem buka. Leśnictwo Górki – oddział leśny 15b. Forma ochrony – Obszar Natura 2000 Beskid Śląski (PLH240005) oraz PKBŚ.

Carabus variolosus jest jednym z przedmiotów ochrony w Obszarze Natura 2000 Beskid Śląski (PERZANOWSKA 2011). Inne znane stanowiska tego gatunku w tym obszarze to: stanowisko na wschodnim stoku Skrzycznego w potoku Kalonka (PIETRASZKO & WARCHAŁOWSKI 2017), okolice schroniska na Przysłopie w grupie Baraniej Góry (PERZANOWSKA 2011), oddział 132 w leśnictwie Wielka Łąka Nadleśnictwa Bielsko (KUŚKA & SZCZEPAŃSKI 2007). Stanowisko Czarna Wiselka objęte zostało monitoringiem prowadzonym przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w 2011 roku. Stan populacji na stanowisku oceniono jako nieznany (STACHOWIAK 2012b). Stwierdzenie pojedynczych osobników na nowych stanowiskach w miejscowości Górki Wielkie wskazuje na potrzebę przeprowadzenia inwentaryzacji siedliska i zbadania wielkości populacji gatunku na stanowisku.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973: Chrząszcze Coleoptera – Carabidae cz. 1. *Katalog Fauny Polski* 23(2): 232 pp.
- GREŃ C., KRÓLIK R., SZOŁTYŚ H. 2012. *Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego*, In: PARUSEL J.B. (Ed.), *Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego*. T. 4. Czerwone listy wybranych grup zwierząt bezkręgowych: 39–79.
- KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo PWN. Warszawa: 440 pp.
- KUŚKA A., SZCZEPAŃSKI W. 2007. Chrząszcze (Coleoptera) z Listy „Natura 2000” Na Górnym Śląsku i w Beskidzie Zachodnim, In: LIS J.A., MAZUR M.A. (Eds.), *Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski*: 145–151.
- PERZANOWSKA J. 2011. Strategia zarządzania obszarem Natura 2000 Beskid Śląski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 60 pp.
- PIETRASZKO M., WARCHAŁOWSKI M. 2017. Nowe stwierdzenie *Carabus variolosus* FABRICIUS, 1787 (Coleoptera, Carabidae) w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski (PLH240005). *Przegląd Przyrodniczy* 2: 135–137

- STACHOWIAK M. 2012.a 4014 Biegacz urozmaicony *Carabus (Hygrocarabus) variolosus* FABRICIUS, 1787, In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., BARAN P. (Eds.), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 310–327.
- STACHOWIAK M. 2012.b Biegacz urozmaicony *Carabus (Hygrocarabus) variolosus* (4014), In: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Wyniki monitoringu: 1–14.
- TRZECIAK A. 2011. Biegacz urozmaicony *Carabus variolosus* FABRICIUS, 1787 w okolicach Dębicy na Podkarpaciu. *Wszechświat* 112(10,12): 310.

Accepted: 28 January 2020; published: 25 March 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>